

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ КАЗАХСТАНА**Тынысов Ж.А.***КазНУ имени аль Фараби
Центр ПМСП Алмалинского района***BASIC PRINCIPLES OF PRICING IN HEALTHCARE (DOMESTIC APPROACH)****Tynysov Zh.***Al-Farabi Kazakh National University***АННОТАЦИЯ**

Статья посвящена описанию основных принципов ценообразования в системе здравоохранения Казахстана, так как рынок здравоохранения отличается от других рынков по крайней мере двумя важными моментами: сторонними платежами за застрахованных потребителей и фундаментальным дисбалансом в информации и знаниях в области здравоохранения между пациентами и врачами.

Когда медицинские работники могут выполнять свои обязательства по разделению расходов, оплата третьей стороной часто защищает их от дополнительных расходов на решения, связанные с их медицинским обслуживанием.

ABSTRACT

This article describes the basic principles of pricing in the healthcare system of Kazakhstan, as the healthcare market differs from other markets in at least two important ways.: third-party payments for insured consumers and a fundamental imbalance in health information and knowledge between patients and doctors. When healthcare providers can meet their cost-sharing obligations, paying a third party often protects them from additional costs for decisions related to their medical care.

Ключевые слова: финансирование, здравоохранение, ОСМС, платные услуги.

Keywords: financing, healthcare, compulsory health insurance, paid services.

Введение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Республике Казахстан ознаменовало собой значительный этап в эволюции механизмов финансирования здравоохранения. Одним из важнейших последствий этого процесса стало изменение финансовой модели — от прямого бюджетного финансирования к более сложной системе, включающей множество участников и источников средств.

На сегодняшний день система финансового обеспечения медицинской помощи включает нового ключевого субъекта — так называемого «покупателя» медицинских услуг, который выступает связующим звеном между поставщиками (медицинскими учреждениями) и конечными потребителями (пациентами). В роли покупателя могут выступать органы государственной власти, администраторы бюджетных программ, а также страховые организации, в первую очередь — Фонд социального медицинского страхования.

В соответствии с Кодексом о здоровье народа и системе здравоохранения Республики Казахстан, основными источниками финансирования здравоохранения являются:

1. Государственные бюджетные средства, которые формируются за счет налоговых поступлений и распределяются по различным направлениям, включая оказание бесплатной медицинской помощи.

2. Активы Фонда социального медицинского страхования — средства, аккумулируемые за счет обязательных отчислений работодателей и иных поступлений.

3. Средства добровольного медицинского страхования, предоставляющие населению возможность получать дополнительные услуги сверх базового пакета.

4. Платные медицинские услуги, оказываемые как государственными, так и частными учреждениями.

5. Добровольные пожертвования физических и юридических лиц — еще один важный источник финансирования, особенно актуальный для некоммерческих медицинских организаций.

6. Иные источники, не противоречащие действующему законодательству, включая гранты, международную помощь и т.д.

Тарифообразование в системе здравоохранения осуществляется в строгом соответствии с утвержденными методиками и регламентами. Тарифы на медицинские услуги в рамках ГОБМП и ОМС формируются на основании правил, разработанных уполномоченными органами и утвержденными Министерством здравоохранения Республики Казахстан. Эти тарифы учитывают реальную себестоимость предоставляемых услуг, особенности оказываемой помощи и экономические возможности страны.

Ежегодное планирование и выделение бюджетных ассигнований на сферу здравоохранения происходит на государственном уровне при утверждении республиканского бюджета. Финансирование субъектов здравоохранения делится на два основных направления:

• Государственные учреждения финансируются по индивидуальным финансовым планам, с учетом объема и специфики оказываемых услуг.

• Прочие субъекты здравоохранения — частные и квазигосударственные организации — работают на договорной основе с администраторами бюджетных программ или с фондом ОМС.

Формирование объема финансирования учитывает национальные приоритеты в области здравоохранения, накопленный практический опыт, а также текущие возможности государственного бюджета. После утверждения бюджет обретает силу закона, обязательного к исполнению.

Средства, направляемые на нужды здравоохранения, распределяются по следующим направлениям:

- финансирование услуг в рамках ГОБМП;
- оснащение организаций здравоохранения материально-техническими ресурсами;
- закупка лекарственных препаратов, орфанных медикаментов, вакцин, изделий медицинского назначения и оборудования;
- ликвидация последствий эпидемий и инфекционных заболеваний;
- развитие кадрового потенциала — подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников;
- поддержка научных исследований и внедрение инноваций в медицинскую практику;
- иные разрешенные законодательством расходы.

Контроль за качеством и объемом предоставляемых медицинских услуг осуществляется на основании мониторинга договорных обязательств между уполномоченными органами и субъектами здравоохранения. На основании результатов мониторинга производится оплата услуг.

Также уполномоченный орган определяет порядок оплаты фармацевтических услуг, включая компенсации за лекарственные препараты, оборудование и расходные материалы, закупаемые медицинскими организациями.

Центральным субъектом финансового регулирования в системе здравоохранения является Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Оно осуществляет формирование финансовой политики, координирует работу всех участников процесса, включая страховые организации, профсоюзы, профессиональные ассоциации и общественные объединения.

Следует отметить, что в ряде зарубежных стран, особенно в Европейском союзе, значительная доля финансирования здравоохранения осуществляется за счет национальных систем медицинского страхования. Модель, принятая в Казахстане, частично ориентирована на этот опыт, что способствовало формированию смешанной модели финансирования — с участием как государства, так и частных структур.

В российской практике основными источниками финансирования ЛПУ являются бюджет и система ОМС. Однако из-за экономической нестабильности возникают сложности с устойчивым бюджетным финансированием, что приводит к недофинансированию здравоохранения.

Одновременно активно обсуждаются организационно-правовые формы лечебно-профилактических учреждений. Существующие формы (учреждения, фонды и др.) не всегда позволяют эффективно решать задачи финансово-хозяйственной деятельности. В связи с этим предлагается переход к форме государственных предприятий с правом хозяйственного ведения, которые обладают большей гибкостью и эффективностью в управлении ресурсами.

Медицинская услуга — это особый вид социальной услуги, имеющий ряд специфических характеристик:

- Неосвязаемость — результат услуги невозможно точно предсказать до её оказания.
- Неотделимость от источника — качество услуги зависит от конкретного исполнителя.
- Переменчивость качества — уровень оказываемой помощи может варьироваться в зависимости от квалификации врача, условий работы, состояния пациента и других факторов.

Стоимость медицинской услуги состоит из себестоимости и прибыли. Правильное ценообразование играет важную роль в формировании конкурентной среды на рынке медицинских услуг, а также влияет на устойчивость и развитие системы здравоохранения в целом.

Однако процесс ценообразования в здравоохранении остается сложным по ряду причин:

- отсутствие четкого учета затрат на уровне служб и отделений;
- различия в методах учета между амбулаторными и стационарными подразделениями;
- сложность структуры самой системы здравоохранения.

Цена должна учитывать не только прямые затраты, но и внешнюю экономическую среду, инфляционные процессы, необходимость рентабельности и развития. Именно поэтому тарифная политика должна быть гибкой и стратегически ориентированной.

В большинстве стран, включая Казахстан, параллельно существуют два сектора — рыночный (частное здравоохранение) и нерыночный (государственное, бюджетное). Отсюда и два подхода к ценообразованию:

- рыночный, основанный на реальной себестоимости;
- нормативный (расчетный), при котором тарифы устанавливаются с учетом возможностей государственного бюджета, а не спроса и предложения.

Действующие тарифы в Казахстане были разработаны еще в 1990-х годах и с тех пор лишь индексировались. Однако индексация была неравномерной: наибольшее внимание уделялось оплате труда, тогда как другие категории расходов, особенно административные и технические, индексировались медленно. В результате тарифы зачастую не покрывают фактические расходы ЛПУ, особенно в условиях инфляции.

Это приводит к несбалансированности между государственными и рыночными элементами финансирования. Пациенты получают «бесплатную» помощь в рамках ГОБМП, но вынуждены покупать дорогостоящие препараты и расходные материалы, что может вызывать стресс, неудовлетворенность качеством лечения и отказ от терапии.

Таким образом, одной из ключевых проблем современной системы здравоохранения остаётся несоответствие между финансированием и реальными затратами на оказание качественной медицинской помощи. Решение этой проблемы требует комплексного подхода: от реформирования тарифной политики до развития механизмов публично-частного партнерства, улучшения системы учета и повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Усиление контроля за высокими и разнообразными тарифами на медицинские услуги, в частности на стационарное лечение, помогает повысить осведомленность общественности об отсутствии ценовой конкуренции и привлекает внимание политиков к роли поставщиков, влияющих на рынок, в переговорах о ценах со страховыми компаниями. Несмотря на то, что государственная политика только появилась, мы понимаем важность высоких цен как основного фактора развития здравоохранения.

Литература

1. Основы политики достижений здравоохранения для всех в европейских странах ВОЗ: обновление 2005 г. Копенгаген, ВОЗ, Европейское региональное бюро, 2005 г. (Европейская серия по здоровью для всех, № 7). http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/251108/EHR2012-Rus-References.pdf
2. Исахова П.Б. Бюджетирование, ориентированное на результат, как способ измерения эффективности бюджетных расходов на защиту населения // Транзитная экономика, 2007. – №3. – С. 37-43.
3. Paris V., Devaux M., Wei L. Health systems institutional characteristics: a survey of 29 OECD Countries. Paris: Organisation for economic co-operation and development (OECD Health Working Papers № 50).
4. Busse R., Geissler A., Quentin W., Willey M. Diagnosis-Related Groups in Europe. Moving towards

transparency, efficiency and quality in hospitals. European Observatory on Health Systems and Policies Series, 2011.

5. Kutzin J., Cashin C., Jakab M. Implementing Health Financing Reform. Lessons from countries in transition. European Observatory on Health Systems and Policies Series, 2010.

6. Busse R. Do diagnosis-related groups explain variations in hospital costs and length of stay. Analysis from the EuroDRG project for 10 episodes of care across 10 European countries. 2012.

7. Congressional Budget Office (2008). Key Issues in Analyzing Major Health Insurance Proposals. Available at <http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/99xx/doc9924/12-18-keyissues.pdf>. See also Henke, et al.,

8. “Medicare and Commercial Inpatient Resource Use: Impact of Hospital Competition.” American Journal of Managed Care 19 no. 6 (2013): e238-e248. Available at <http://www.ajmc.com/publications/issue/2013/2013-1-vol19-n6>. 66

9. Congressional Budget Office (2008). “Key Issues in Analyzing Major Health Insurance Proposals.” Available at <http://www.cbo.gov/sites/default/files/12-18-keyissues.pdf>.

10. Jeffrey Stensland, Zachary R. Gaumer and Mark E. Miller, “Private-Payer Profits Can Induce Negative Medicare Margins.” Health Affairs 29 no. 5 (2010): 1045-1051. Available at <http://content.healthaffairs.org/content/29/5/1045.full.html>

11. James C. Robinson, “Hospitals Respond To Medicare Payment Shortfalls By Both Shifting Costs And Cutting Them, Based On Market Concentration.” Health Affairs 30 no. 7 (2011):

12. McKinsey Center for U.S. Health Reform, Hospital Networks (2013). Configurations on the Exchanges and their Impact on Premiums. Available at http://healthcare.mckinsey.com/sites/default/files/Hospital_Networks_Configurations_on_the_Exchanges_and_Their_Impact_on_Premiums.pdf.

13. Robert A. Berenson, Paul B. Ginsburg, and Nicole Kemper, “Unchecked Provider Clout in California Foreshadows Challenges to Health Reform” Health Affairs 29 no. 4 (2010): 4699- 4705. Available at <http://content.healthaffairs.org/content/29/4/699.full.html>.

14. Medicare Payment Advisory Commission, Report to the Congress: Medicare Payment Policy (Washington, DC: MedPAC, March 2014).